

MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILARDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Xujaniyozova Oygul Rajabovna¹

UrDU “Maktabgacha ta’lim metodikasi”
kafedrası katta o’qituvchisi

Qadamboyeva Hilola Umid qizi²

Urganch davlat universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857997>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda maktabgacha ta’lim sohasida tolerantlik madaniyatini yanada rivojlantirish bo’yicha chora tadbirlar va bag’rikenglik say harakatlarini maktabgacha ta’lim tashkilotlarida olib borish yuzasidan vazifalar berib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Tolerantlik, Takomillashtirilgan ilk qadam davlat o’quv dasturi, intolerant, konstruktiv, ontologik, normativ, motivatsion

Tolerantlik tushunchasi ingliz olimi P. Medavar tomonidan ilmiy hamjamiyatga ko’chirib o’tkazilgan begona to’qimaga nisbatan organizm immun tizimining chidamliligini ifodalash maqsadida taklif etilgan. O’zbek tilining izohli lug’atida tolerantlik “o’zgalarning fikr- g’oyalari, e’tiqodi, xis-tuyg’ulari, turmush-tarzi, xulq-atvoriga nisbatan sabr toqatli bo’lish, beparvo qarash, bag’rikenglik” sifatida tariflanadi.

Pedagogika ensiklopediyasida tolerantlik “o’zgalarga nisbatan mehr-muruvvatli, g’amxo’r, saxiy, keng fellilik kabi ma’naviy fazilatlarga ega kishilarni ifodalovchi katta yoshdagi bolalarda har tomonlama bag’rikenglik bo’lsa, o’zgalarning dunyoqarashi, diniy e’tiqodi, milliy va etnik mansubligi, xususiyatlariga xurmat ehtiromda bo’lish, muomala-munosabatda kamsitish va tahqirlashlariga yo’l qo’ymaslikni anglatadi”. Demak, tolerantlik o’zgalarning xatti-harakati va fikr mulohazalari, g’oyalari va e’tiqodlariga toqatli, chidamli va kengfe’llik bilan munosabatda bo’lishni anglatadi.

O’zgalarning fikriga, mulohazalariga va e’tiqodlariga tabiiy ravishda bo’ysunishni anglatmaydi. Yuqoridagi fikr-mulohazalar va munosabatlar asosida tolerantlik tushunchasiga mualliflik ta’rifini ishlab chiqdik. Unga ko’ra tolerantlik - urf-odatlar, qarashlar, e’tiqodlarga nisbatan sabr-toqatlilik, chidamlilik, boadablik, andishalilikni, turli ijtimoiy va e’tiqodiy tafovutlarga ega insonlar va millatlarning olijanob g’oya va niyatlar yo’lida hamkor va hamjihat bo’lib yashashi, do’stona munosabat hamda muhitni anglatadi.

Tolerantlik tushunchasi turli tillarda turlicha talqin qilinadi va ta’riflanadi. Bunda o’sha xalq va millatning urf-odati, dunyoqarashi va mental xususiyati ta’sir ko’rsatadi. Shuningdek, xalqlarning tarixiy tajribasi ham narsa va xodisalarga bo’lgan munosabatiga ta’sir ko’rsatadi. G’arb mamlakatlarida tolerantlik kimga yoki nimaga nisbatan marhamatlilikni namoyon qila olish va boshqa bir fikr, g’oyaning yashovchanligi uchun sharoitning mavjudligi ma’nosida keladi. Shuningdek, tolerantlik bag’rikeng faoliyat sifatida ekstremizmga qarshilik ko’rinishidir

1-rasm. Tolerantlikning turli tillarda ifodalanishi va ma'nolari.

O'zbek atamashunosligida tolerantlik tushunchasi har bir insonga xos bag'rikenglik, odamlarga himmat va muruvvatli, mehr-oqibatli, samimiy, g'amxo'r va e'tiborli, sabr-qanoatli, kechirimli bo'lishini anglatadi. Keng ma'noda tolerantlik hamisha insonga xos eng oliy xulq-odob qoidalarini o'zida mujassamlashtirgan, odamlarni bahamjihat yashashlariga ko'maklashish, ularda hayotga, orzu-maqсадlarini ro'yobga chiqishiga ishonch hissini uyg'otishida va hayot davomida muammo va qiyinchiliklarni yengib o'tishlarida kuch-qudrat, iroda, tetiklik hissini uyg'otishga xizmat qilmog'i lozim. Tolerantlik atamasini o'zbek tilida «bag'rikenglik» atamasi bilan aynanlashtirilganligiga guvoh bo'lamiz. Fikrimizcha, tolerantlikka xos bo'lgan xususiyatlar o'zbek tilidagi bag'rikenglik tushunchasi mohiyatiga to'la mos bo'lgani sababli shunday tarjima qilingan. Fikrimizcha, "tolerantlik insoniy fazilat namunasi, munosabat, dunyoqarash, uyg'unlik shakli, ijtimoiy munosabatni ifoda etish usulining yashash tarzida namoyon bo'lishi hamda boshqa madaniyat, din, turmush tarzi, dunyoqarashlar mavjud ekanligini tanlash olish va murosа-madora qilib tinch va hamkorlikda yashashdir". Tolerantlik shakllari haqidagi qator fikrlarga qo'shilgan holda, biz tolerantlik shakllarini siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy ma'naviy turlarga ajratib, tizimlashtirishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Ko'pgina manbalarda tolerantlik sabr-bardoshlilik, o'zlaridan farq qiladigan insonlar bilan muloqot o'rnatish qobiliyati, umumqabul qilingan fikrga, qarashga, e'tiqodga va g'oyaga qo'shilmaydiganlarga nisbatan chidamlilik sifatida talqin qilinadi. Tolerantlik insonning o'z asliyatini ifodalash shakllarining turli-tumanligini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni bildiradi. To'g'ri tushunish esa unga itoat etishni anglatmaydi. Insonning bu xislati uning gumanistik tabiatidan darak beradi va atrofdagilarga munosabati bilan belgilanadi. Boshqacha aytganda, tolerantlik bir-biridan farq qiladigan dunyoqarash, turlicha aksiologik qarashlar, turlicha shablonlar ichida yashaydigan insonlar o'rtasida gumanistik

aloqalarni yo'lga qo'yishga tayyorlikdir. Pedagogik jarayonda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish murakkab vazifalardan biridir. Chunki tolerantlik insonning o'z individualligini namoyon qilish usullarining va shakllarining har xilligini hurmat qilish va tushunishga intilishdir. Ta'lim tizimida yoshlarga bilim berish bilan birga, keng dunyoqarash va tafakkurni shakllantirish orqali ularni muttasibona xatti-harakat va fikrlashdan asrash, tolerant munosabatlarni rivojlantirish ham maqsad qilinishi lozim. Shu bois, "bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga sermazmun va tushunarli darsliklar yaratish zarur. Bu borada maktabgacha yoshdagi bolalar ilg'or xorijiy tajriba asosida, bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan "Takomillashtirilgan ilk qadam o'quv dasturi" joriy etildi " Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda tolerantlikni rivojlantirish natijasida:

-maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zaro hamkorlik va hamjihatlikni amalga oshiruvchi bolalarni tarbiyalash;

- intolerant munosabatlarga qarshi chiqadigan bolalarni tarbiyalash ham maqsad qilingan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishdan maqsad bizningcha quyidagilardan iboratdir:

Bolalar qarashlariga, ishonchlariga nisbatan bardoshli, mehrbon bo'lish bo'lishga odatlantirish;

-tolerantlik ko'nikmalarini bir qadar egallagan bolalarda kommunikativ, ya'ni muloqot madaniyati elementlarini rivojlantirish;

-maktabgacha yoshdagi bolalarini tabiat, jamiyat a'zolari hamda atrof muhitga nisbatan tajovuzkorlikka qarshi kurashish ruhida tarbiyalash.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim-tarbiya orqali kechirimlilik, hamjihatlik, konsensus o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularda tolerantlikning dastlabki ko'rinishlarini sekin-astalik bilan shakllantirish mumkin bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'limning dastlabki davridanoq o'z tengdoshlari bilan do'stona munosabatda bo'lishlarini ta'minlash, bir biri bilan ko'proq suhbat qurish, fikr almashish imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyinroq esa bir birini qiziqishlari, orzulari, istaklari bilan o'rtoqlashishga o'rgatish, bir birini istaklarini hurmat qilishga o'rgatish tolerantlikni rivojlantirishdagi muhim va ahamiyatli bosqich hisoblanadi. Chunki toqatli va chidamli munosabatlarning boshlanishi va ijtimoiy munosabatlarning ilk bosqichi kichik maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarining rivojlantirishdagi muhim metod -o'yin hisoblanadi. Har bir fanni o'rgatish jarayonida o'yin metodidan foydalanish o'quvchilarda bir birini hurmat qilish, ularni boricha qabul qilish tuyg'usini shakllantiradi. Bu orqali bolalarda bag'rikenglik shakllanadi va plyuralistik fikrlar va tolerantlik ko'nikmalari rivojlanib boradi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim va tarbiya jarayonida tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishda quyidagi metodik o'ziga xosliklarni hisobga olish lozim:

- hurfikrlilikka asoslangan ta'lim muhitini proyeksiyalash (loyihalash, yaratish):

-konstruktiv (samarali) muloqotchanlikni shakllantirishga doir o'quv materiallarini tizimlashtirish;

- tolerantlik tavsifiga ega o'quv materiallarini variativ (bir necha va shakllarda) loyihlash va ishlab chiqish;

- o'quv materiallarini strukturalashda ontologik (borlikni anglash), normativ (tolerantlikka doir me'yorlar), motivatsion (tolerant bo'lishga qiziqish va ehtiyoj) bosqichlarning o'zaro

qayta aloqasini ta'minlash va boshqalar. Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnay boshlashi bilan yangi, notanish sharoitlarga tushishi, bilimlarning yetishmasligi, takroriy muvaffaqiyatsizlik holatlari o'zlariga ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Bu jarayonda bolalarning birgalikda o'qib-o'rganishi, o'ynashi, fikr almashishi va muhitga moslashishi bilan yo'qolib boradi. O'ziga ishonch, fikrda sobitlik xususiyatlari 2-3 yoshdan boshlab mustahkamlanadi va bu o'zgarishlar ularni muvaffaqiyatga yetaklaydi. O'ziga ishonch va sobit fikrlik xususiyatlari bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarining irodaviy sifatlarini rivojlanishida ularning sezgilari va tafakkur qilishi katta rol o'ynaydi. Bu bosqichda iroda va sezgilarning rivojlanishi doimiy birlikda amalga oshadi. Ayrim hollarda sezgilar irodani shakllanishiga xizmat qilsa, boshqa bir o'rinlarda uni to'xtatadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, maktabgacha ta'limda tolerantlikni avtoritar uslubdagi dars jarayonida va munosabatlarda shakllantirib bo'lmaydi. tolerantlik ko'nikmalarini pedagogik jarayonni demokratik sharoitda tashkil etish va tarbiyachi va va bola munosabatida liberal muhitni qaror toptirish orqali rivojlantiriladi. Tolerantlik madaniyatini tarbiyalashni quyidagi formulada ko'rsatish mumkin: "ota-onalar+ bolalar+ tarbiyachi". Bunda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila bolalar bilimni to'ldiruvchi va olgan bilimlarni amaliyotda ko'rsatib berishni talab etuvchi muhitga aylanishi lozim. Buning uchun eng munosib maydon va fan bu "Tarbiya" fanidir. Chunki maktabgacha ta'limda bolalarni tarbiyalovchi, hayotga tayyorlovchi ta'lim mazkur fanlar va o'yinlar orqali amalga oshirish maqsad qilinmoqda.

Maktabgacha ta'limda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishda bolalarning oilaviy muhitida ham tolerant sharoitni shakllantirish va liberal ijtimoiy muhitni yaratish zarur. Bugungi kunda talablar juda katta maktabgacha yoshdagi bolalarning tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini takomillashtirish, sifat o'zgarishlarini namoyon qilish borasida jadal islohotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev huzurida 2030-yilgacha tubdan maktabgacha ta'limni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqildi. Har bir yosh guruhi bolalarining (kichik, o'rta, katta, tayyorlov) faoliyati turlarining taxminiy miqdori ishlab chiqildi.

Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan asos solingan yangi dastur asosida bolalarni hayotga tayyorlash, yuksak bilim va salohiyatli shaxs, kuchli dunyoqarashga va hayotiy pozitsiyaga ega inson bo'lishiga qaratilgan maxsus strategiya hisoblanadi.

Aslida maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish mazkur "Ta'lim va tarbiya" fanlar asosida olib borilishi, ushbu fan asoslarini to'g'ri yo'naltirish, pedagogik jarayonni tushunarli qilib olib borish orqali rivojlantiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi hamda uning ta'lim tizimiga joriy etish talabi quyidagi vazifalar ko'lami bilan belgilanadi:

- tolerantlik tafakkurining tarixiy ildizlari, uning kelib chiqishi omillari, O'zbekistonda uning tarixiy shakllanish jarayonlarining ma'naviy-ma'rifiy va tadrijiy rivojini aniqlash va tahlil qilish;
- tolerantlik tafakkurining zamonaviy talqinini va istiloh ta'rifini ishlab chiqish, pedagogik tamoyillar tarkibida tolerantlik tushunchasining tutgan o'rnini ilmiy izohlash, tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy amaliy tajribalarni tahlil qilish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarining ongida tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosida ularni jamiyat hayotiga tayyorlash, mazkur jarayonda yoshlarda o'z diniy e'tiqodi, oila va

uning a'zolari diniy e'tiqodiga bo'lgan muqaddas va e'tiborli, mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, diniy bag'rikenglik negizlarni tahlil etish, tolerantlik g'oyalarini shakllantirishning yangi pedagogik uslublarini ishlab chiqish va joriy etish, yoshlarni jamiyat hayotiga tolerantlik asosida tayyorlashning pedagogik asoslarini ilmiy o'rganish;

-maktabgacha ta'lim asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish yo'nalishidagi mavjud holatni tahlil qilish, uning keyingi takomillashish tamoyillarini belgilash, pedagogik texnologiyalar nuqtai nazaridan tadqiq etish;

-bolalarda tolerantlik tafakkurini takomillashtirishga doir ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, samarali shakl, metod va vositalarini aniqlash, ularni amaliy tajriba-sinovidan o'tkazish;

-maktabgacha ta'limining maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tolerantlik fikrlashini rivojlantirishning pedagogik modellarini yaratish.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" PQ-4312-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, —2017— 2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabr, —Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli qarori.